

МАҲАЛЛА ХУДУДЛАРИДА ҲУҚУҚБУЗУРЛИК СОДИР ЭТИШГА МОЙИЛ БЎЛГАН ШАХСЛАРГА НИСБАТАН ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Хасанов Отабек Миршокирович

Наманган вилояти ИИБ Чортоқ тумани ИИБ ЖХД ҚПБ
профилактика инспектори

Язнонов Мухаммад Сарвар ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИБ ТҚД

ТҚҚХ ЎМИБ тезкор вакили, майор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11524200>

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2024

Accepted: 03th June 2024

Published: 06th June 2024

KEYWORDS

махалла, ҳуқуқбузарлик
содир этишга мойил,
ғайриижтимоий хулқ-атвор,
ҳуқуқбузар, профилактика,
хусусият ва чора-тадбирлар.

ABSTRACT

Мазкур мақолада, маҳалла ҳудудларида ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган шахслар билан ишлаш, уларга нисбатан ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг барча турларини қўллашнинг ҳуқуқий асослари ҳамда шу соҳада фаолият олиб борган олимларнинг ёндошувларидан фойдаланган ҳолда ёритиб берилган

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Миромонович “Фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, жамоат тартибини сақлаш, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактикаси бўйича республикада яхлит ҳуқуқий тизим яратилган бўлиб, унда ички ишлар органлари муҳим ўрин эгаллайди”[1] – деб бежизга таъкидламаган. Шундай долзарб ва масъулиятли вазифаларни замон талаби даражасида бажариш учун мамлакатимиз ички ишлар идоралари тизимида кенг қўламли ислоҳотлар амалга оширилмоқда.

Юртимизда амалга оширилаётган кенг қўламли ислоҳотлар жараёнида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашишнинг ўзига хос тизими шаклланиш натижасида аҳоли турар жойларида жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизликни таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, жиноятчиликка қарши курашиш, жиний жазолар ижросини таъминлаш бўйича комплекс тадбирларни узлуксиз амалга ошириш имкониятига эга бўлган, халқимизнинг ҳаёт тарзи, маънавияти, қадриятлари ва менталитетига мос келадиган янги тизимга, яъни ички ишлар органлари маҳалла ҳуқуқ-тартибот масканига асос солинди.

Уларда ҳар бир маҳалла, шаҳарча, қишлоқ ва овулларда аҳоли билан бирга ишлайдиган, унинг дарду ғамига, қувончу ташвишига шерик, ҳамнафас бўлишга маънавий жиҳатдан қодир профилактика инспекторлари фаолиятини йўлга қўйишда маҳалла ҳуқуқ-тартибот масканига алоҳида эътибор қаратилди.

Ўзбек тилининг изохли луғатида хусусият [арабча ўзига хослик; алоҳидалик, айримлик] бирор нарса ёки кимсанинг ўзига хос, бошқалардан ажралиб турадиган томони, ўзига хос белгиси[2], деб таърифланган.

Хусусан, ички ишлар органлари ходимлари ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахслар билан профилактик ишларни ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятларини баён этилишидан аввал криминология фанида мавжуд бўлган шахсларга оид қуйидаги хусусиятлар тизими билиб олиш лозим:

а) ижтимоий демографик – (ёши, жинси, касби, маълумоти, яшаш жойи кабилар); б) жиноят-ҳуқуқий белгилари – (судланганлиги, рецидивлиги, ижтимоий хавfli қилмиши, ҳаракат ёки ҳаракатсизлиги); в) ижтимоий ҳолатлари – (яшаш тарзидаги юзага келувчи ўзаро муносабатлар); с) маънавий хусусиятлари – (қобилияти, қизиқишлари, ҳиссиёти, фикрлари, қарашлари ва ўз даражасининг пастлиги)[3] каби хусусиятларини инобатга олинган ҳолда ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг барча чора-тадбирларини таъминлаш зурурдир.

Ўзбекистон Республикаси “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонунида (6-модда) ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг тўрт тури: умумий, махсус, яққа ва виқтимологик профилактикаси[4] чора-тадбирларининг ўзига хос хусусиятлари аниқ белгилаб қўйилган. Мазкур профилактика турларининг муҳим хусусияти шундан иборатки, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги муносабатларни комплекс тартибга солишида намоён бўлади. Ҳуқуқбузарликлар профилактиканинг муайян бир тури бошқасидан ўзига хос хусусият, яъни индивидуаллиги билан фарқланиши лозимлиги ҳам қайд этилган[5].

Ушбу чора-тадбирларга қўшиладиган бўлсак, индивидуаллик ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахслар тоифалари билан профилактик ишлашнинг ўзига хос хусусиятидир. Сабаби шундаки, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси турларининг индивидуаллиги уларнинг бир-бирида такрорланмайдиган ўзига хос жиҳатлари ҳисобланади.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, маҳалла ҳудудларида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини таъминлашда авволам бор ҳуқуқбузарликлар содир этишга мойил шахсларнинг ҳар қандай кўринишидаги тоифлари билан индивидуал суҳбат олиб бориш ва уларни ҳуқуқбузарликлардан тейилишга эришиш ҳисобланади.

Бу борада, Ж.С. Мухторов “жазони ўташ жойларидан бўшаб келган шахслар билан ўтказиладиган профилактик суҳбатнинг биринчи кундаёқ уларнинг судлангунга қадар қариндошлари ва яқин алоқалари, маиший ва оилавий шароити, турар жойининг бор-йўқлиги, оила аъзоларининг унга бўлган муносабати, моддий таъминоти, жазони ўташ жойидаги ҳулқ-атвори ва тузалиш даражаси ҳар томонлама ўрганилиши зарурлигини, шунингдек бу маълумотлар у билан ўтказиладиган дастлабки профилактик суҳбат давомида ёки у жазо ўтаган жойидаги жазони ижро этувчи муассасалар томонидан юбориладиган ҳужжатлар орқали олиниши лозим[6]лигини таъкидлайди.

Унинг фикрига қўшилган ҳолда, мағалла ҳудудларида ҳуқуқбузарликларнинг барча турдаги профилактикаси йўналтирилаётган объектларнинг (ғайриижтимоий ҳулқ-атворли, ҳуқуқбузарликка мойил ва ҳуқуқбузарлик содир этган) ўзига хос

хусусиятларидан келиб чиқиб, профилактик чора-тадбирлар қўланилишини талаб этади.

Шу сабабли, мазкур “ҳуқуқбузарликлар профилактикаси чора-тадбирларни таъминлашнинг асосий мазмуни бутун жамият ва алоҳида ижтимоий субъектлар томонидан жиноятлар сабабларини аниқлаш, бартараф этиш ёки уларнинг криминал хусусиятларига эга бўлган таъсирини йўқотиш, кучсизлантириш, шу жумладан, жиний тақиқларни бузган ёхуд шундай хатти-ҳаракатни содир қилишга мойил бўлган шахсларга тарбиявий-огоҳлантириш таъсирини кўрсатишдан иборатдир[7]”.

Ички ишлар органлари соҳавий хизмат ходимлари томонидан ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахсларни аниқлаш ва уларга нисбатан ҳуқуқбузарликларнинг қуйидаги айрим хусусиятга эга бўлган, “Орият”, “Қора-дори” ва “Туғ” махсус профилактик чора-тадбирларини таъминлаш белгилаб қўйилган.

“Орият” махсус тезкор профилактик чора-тадбирлар – барча шаҳар ва туманларида аҳоли ўртасида турли юқумли бўлган, хусусан тери таносил, ОИВ ҳамда ОИТС касалликларининг тарқалиши, шунингдек, ахлоқ-одоб доирасидаги (фоҳишалик ва бесоқолбозлик) жиноятларни барвақт олдини олиш, содир этилганларини иссиқ изида фош этиш ҳамда бу соҳадаги жиноятларга қарши кескин курашиш мақсадида бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар ва кенг жамоатчилик билан ҳамкорликда ҳаракатга келтириладиган чора-тадбирлар.

Мазкур профилактик чора-тадбирлар қуйидаги жойларда амалга оширилади: сауналар, ҳаммомлар, спа салонлар, массажхона, фоҳишахона сақлаш жойлари ва дачаларда.

“Қора-дори” махсус профилактик чора-тадбирлар – гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг ноқонуний муомаласи ҳамда тақиқланган экинларни, яъни кўкнори ёки мойли кўкнор, каннабис ўсимлиги ёхуд таркибида гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар бўлган экинларни қонунга хилоф равишда экиш ёки етиштириш билан боғлиқ жиноятларни фош этишга қаратилган чора-тадбирлар.

Мазкур профилактик чора-тадбирлар қуйидаги жойларда амалга оширилади: дорихоналар, овлоқ жойлар, тоғли зоналар, илгари бир неча бор судланган рецидивист шахсларнинг яшаш жойлари ва иш жойларида амалга оширилади.

“Туғ” махсус профилактик чора-тадбирлар – тан жароҳати билан боғлиқ бўлган жиноятларнинг олдини олиш мақсадида, фуқароларнинг автомашинасида, ёнида ёки объектларда мавжуд бўлган совуқ қурол ва совуқ қурол сифатида фойдаланиш мумкин бўлган ўткир тиғли темир жисмли ва шу каби бошқа буюмларни аниқлаш, қонуний йўл билан олиб қўйиш ва уларга нисбатан ҳуқуқи таъсир чора кўришдан иборат бўлган махсус профилактик чора-тадбирларлар хисобланади.

Мазкур профилактик чора-тадбирлар қуйидаги жойларда амалга оширилади: Жамоат жойларида, бозорларда, дўкон ва расталарда ёки таълим муассасаларида амалга оширилади.

Шу хусусида, И. Исмаилов, Қ.Р. Абдурасулова ва И.Ю. Фозиловлар ўз ёндошувларида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси чора-тадбирлар тизимини қуйидаги хусусиятларига тўхталиб ўтишган: 1) ҳуқуқий чора-тадбирлар; 2) тарбиявий профилактик чора-тадбирлар; 3) ижтимоий-иқтисодий чора-тадбирлар; 4) маънавий ахлоқий чора-тадбирлар; 5) тиббий чора-тадбирлар; 6) психологик чора-тадбирлар;

7) ташкилий чора-тадбирларни олиб бориш[8] лозимлигини белгилаб ўтишган. Таъкидлаш жоизки, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шасхларга нисбатан ҳуқуқбузарликлар профилактика чора-тадбирларни таъминлаш жамиятнинг соғлом маънавий-ахлоқий руҳини сақлаш ва мустақамлашга хизмат қилди[9] ва ижобий самара беришида намоён бўлади

Мазкур профилактика чора-тадбирлар, асосан шахснинг жамиятда қабул қилинган хулқ-атвор нормалари ва қоидаларини бузувчи турмуш тарзи, ҳаракати ёки ҳаракатсизлиги, ғайриижтимоий хулқ-атвор эканлигини, содир этилган ҳуқуқбузарлик учун жазонинг муқаррарлигини, шунингдек ҳуқуқбузарликлардан жабрланиш хавфининг мавжудлигини англаб етиши ва хавфсизлик чорларини кўриш орқали, уларни ишонтиришдан[10] иборатдир.

Таъкидлаш жоизки, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахслар билан индивидуал якка тартибда профилактик суҳбатга киришиш орқали, ҳуқуқий, ижтимоий, психологик, тиббий, педагогик йўналишга оид чора-тадбирларни таъминлашни назорат қилишда ҳам тарбиявий йўналишга солишда ҳам натижага эришиш мумкин.

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, ҳуқуқбузарликка мойил шахсларга нисбатан профилактик суҳбат, расмий огоҳлантириш, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабаблари ва уларга имкон бераётган шарт-шароитлар тўғрисида хабардор қилиш, ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш, профилактик ҳисобга олиш, мажбурий даволанишга юбориш ва ички ишлар органларининг маъмурий назорати шаклида олиб борилиши ижобий профилактика хусусият касб этади

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги «Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2017. – № 15. – 243-м. – Б. 26–31.
2. Мадвалиев А. Ўзбек тилининг изоҳли луғати // Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси давлат илмий нашриёти, 2006. – Б. 429.
3. Абдурасулова Қ Криминология Дарслик ИИВ Академияси 2006 йил.-Т.,-Бет 76-77
4. Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги (2014 йил 14 май) 371-сонли Қонун
5. Хўжақулов С.Б. Ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикасини такомиллаштириш (ички ишлар органлари мисолида): юрид. фан. бўйича фал. д-ри. ... дис. – Т., 2018. – Б-42.
6. Мухторов Ж.С. Ички ишлар идоралари профилактика хизматлари томонидан жиноятларнинг олдини олишни таъминлаш: юрид.фан.номз. ... дисс. - Т.: 2009. - Б. 79.
7. Исмаилов.И. Криминология. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, Тошкент - 2007. Бет-127
8. 8) Исмаилов. И, Абдурасулова Қ, Р. Фазилов.И. Ю. Криминология. Умумий қисм: ИИВ олий таълим муассасалари учун дарслик / Масъул муҳаррир Ш.Т. Икромов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – 220 б.

9. Электрон манба мурожаат вақти:
22.09.2023].URL:<https://new.tdpu.uz/majmua/get/e1371b86e9fc055ed4c97c3b09e50db9/>
ru
10. Қаранг: Алиев.Ш. Х. Хуқуқбузарликларнинг профилактикаси фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари.[Электрон манбага мурожаат вақти:01.10.2023].URL:[file:///C:/Users/User/Downloads/u u buzarliklarning profilaktikasi faoliyatining-ziga-hos-hususiylatlari%20\(4\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/u%20u%20buzarliklarning%20profilaktikasi%20faoliyatining-ziga-hos-hususiylatlari%20(4).pdf)

